

HUBUNGAN ANTARA PENGGUNAAN BAHAN ANIMASI DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH TINGKATAN 3

Cynthia anak Nyerapong, *Lee Bih Ni

Fakulti Pendidikan dan Pengajian Sukan, Universiti Malaysia Sabah (UMS),
Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

cynthianyerapong@gmail.com
leebihni@ums.edu.my

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18113015>

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara penggunaan bahan animasi dengan pencapaian pelajar tingkatan 3 dalam mata pelajaran Sejarah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Said, Kota Belud. Guru Sejarah sejak sekian lama telah mengamalkan pendekatan secara tradisional iaitu menggunakan buku teks sebagai sumber utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Oleh itu, penggunaan bahan animasi ini amat relevan untuk digunakan pada masa kini kerana kebanyakan generasi muda sangat tertarik dengan media yang berbentuk ilustrasi serta memanfaatkan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Hal ini amat selaras dengan dasar kerajaan yang ingin mendedahkan pelajar terhadap kemahiran teknologi sebagai salah satu keperluan dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Kajian ini dijalankan menggunakan kaedah pengumpulan data secara kuantitatif iaitu bukan eksperimen dengan menggunakan borang soal selidik, tinjauan/pemerhatian dan analisis dokumen yang akan dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Sosial Science (SPSS). Dapatan kajian menunjukkan pelajar-pelajar tingkatan 3 menerima baik penggunaan bahan animasi dalam PdP Sejarah kerana bahan animasi merangsang mereka untuk terlibat secara aktif semasa proses pembelajaran. Hal ini demikian kerana, penggunaan bahan animasi yang menarik dan kreatif mampu menarik minat pelajar untuk mempelajari Sejarah dengan lebih berkesan. Kesimpulannya penggunaan bahan animasi dapat meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sejarah dengan mewujudkan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Jelaslah bahawa, proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik dengan adanya pengenalan pendekatan pengajaran yang lebih bercorak moden dan sesuai dengan kecenderungan generasi muda.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE USE OF ANIMATION MATERIALS AND STUDENT ACHIEVEMENT IN THE SUBJECT OF HISTORY LEVEL 3

ABSTRACT

This study aims to examine the relationship between the use of animation materials and the achievement of grade 3 students in the subject of History at Tun Said National Religious Secondary School, Kota Belud. History teachers for a long time have adopted the traditional approach of using textbooks as the main source in the teaching and learning process in the classroom. Therefore, the use of this animation material is very relevant to be used nowadays because most of the young generation are very interested in media that is in the form of illustrations and takes advantage of Information and Communication Technology (ICT). This is very much in line with the government's policy which wants to expose students to technology skills as one of the needs in today's society. This study was conducted using a quantitative data collection method that is not an experiment by using questionnaires, surveys/observations and document analysis that will be analyzed using the Statistical Package for Social Science (SPSS) software. The findings of the study show that 3rd grade students accept the use of animation materials in PdP History because the animation materials stimulate them to be actively involved in the learning process. This is because the use of interesting and creative animation materials can attract students to learn History more effectively. In conclusion, the use of animation materials can improve student achievement in History subjects by creating a more interesting and meaningful learning experience. It is clear that the teaching and learning process will become more interesting with the introduction of a more modern teaching approach that is in line with the tendencies of the younger generation.

Pengenalan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah bertujuan untuk mewujudkan seorang insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, bagi melahirkan seorang modal insan yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan agar mampu menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2023). Seiring dengan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan komited untuk mengambil tahu dan berusaha untuk mengatasi sebarang isu yang berlaku dalam bidang pendidikan di Malaysia. Menurut Muhammad Shafiq (2018), kerajaan telah memperuntukkan dana yang besar untuk menyokong institusi pendidikan dengan tujuan untuk menjadikan pendidikan sebagai medium untuk membawa kemajuan yang selaras dengan aspirasi masyarakat seiring dengan perkembangan semasa. Hal ini demikian kerana kerajaan sangat berfokus untuk menghasilkan modal insan dapat diperkembangkan secara menyeluruh melalui pelbagai inisiatif terutamanya dalam bidang Pendidikan (Aznita Saari et al, 2013). Menurut Karl E. Garrison, perkembangan adalah hasil daripada tindakan yang saling berkaitan di antara perkembangan jasmani dan pembelajaran.

Kepelbagaian teknologi dalam dalam sektor Pendidikan sebagai salah satu cara untuk memudahkan kaedah pengajaran dan pembelajaran (PdP) terutamanya bahan berunsurkan animasi dilihat sangat membantu menarik minat pelajar serta secara tidak langsung dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran di sekolah (Hanifah Mahat et al, 2022). Ini kerana teknologi merujuk kepada keupayaan dalam menggunakan pengetahuan sama ada pengetahuan saintifik atau pengetahuan lain yang tersusun dan digunakan secara sistematik sehingga mampu mempamerkan amalan yang praktikal dalam melaksanakan sesuatu tugas dengan lebih efisien (A. Rashid et al, 2009). Hal ini secara tidak langsung telah menarik minat pengkaji untuk melakukan kajian berkaitan hubungan antara penggunaan bahan animasi dengan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sejarah Tingkatan 3.

Pernyataan Masalah

Mata pelajaran Sejarah merupakan antara subjek yang paling sukar untuk diajar dan dipelajari oleh pendidik dan pelajar. Hal ini demikian kerana, cabaran terbesar untuk diajar kerana mata pelajaran ini sering dianggap membosankan dan sukar untuk difahami dan konteksnya yang merangkumi masa lampau. Oleh itu, ramai pelajar beranggapan bahawa mata pelajaran Sejarah tidak lagi relevan untuk dipelajari. Tanggapan ini telah lama meninggalkan impak yang ketara dan sukar untuk dibuang dalam pemikiran dan perspektif pelajar sejak dari dahulu lagi. Kesannya ramai pelajar tidak mempunyai minat untuk mempelajari mata pelajaran Sejarah kerana memerlukan kefahaman yang tinggi untuk menguasainya. Hal ini berlaku disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi punca kepada wujudnya tanggapan yang negatif mengenai proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah di dalam bilik darjah.

Antara faktor utama yang membawa kepada perspektif negatif pelajar terhadap mata pelajaran Sejarah adalah penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang bercorak tradisional tanpa ada penambahbaikan. Guru Sejarah sejak sekian lama telah mengamalkan pendekatan secara tradisional iaitu menggunakan buku teks sebagai sumber utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Hal ini menyebabkan pelajar merasakan bahawa proses pengajaran dan pembelajaran sangat membosankan dan membebankan mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana pendekatan tersebut menyebabkan pelajar didedahkan dengan sumber yang sangat padat dan tidak menarik untuk digunakan dalam mempelajari Sejarah. Dalam erti kata lain, pelajar sudah tidak tertarik untuk menjalani proses pembelajaran kerana tidak sebarang perubahan dalam corak pengajaran seorang guru. Kesannya pelajar menjadi bosan dan tidak lagi ingin tahu terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlangsung di dalam bilik darjah. Pengetahuan pelajar mengenai topik yang dipelajari juga terhad kepada maklumat yang terdapat pada buku teks sahaja kerana tiada maklumat tambahan dan sumber lain yang disediakan oleh guru mereka. Oleh hal yang demikian, pelajar menjadi tidak tertarik terhadap mata pelajaran Sejarah kerana pendekatan yang digunakan adalah bercorak tradisional dan tiada pembaharuan.

Selain itu, pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang bercorak tradisional juga menyebabkan subjek Sejarah yang menekankan fakta dan bukti Sejarah menjadi sangat berat dan sukar untuk difahami oleh pelajar. Penggunaan sumber buku teks menyebabkan pelajar sangat terbeban untuk menghafal fakta-fakta Sejarah yang sangat banyak. Oleh itu, guru haruslah menyediakan bahan bantu mengajar (BBM) dan sumber yang lebih pelbagai lagi seperti penggunaan bahan animasi untuk memudahkan pelajar untuk mempelajari Sejarah. Penggunaan bahan animasi amat membantu dalam proses pengajaran mata pelajaran Sejarah

kerana penggunaan bahan yang menarik dan interaktif dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelajar mengenai topik yang dipelajari. Bahan animasi juga merupakan sebuah sumber yang lebih ringkas namun padat sehingga menyebabkan pelajar akan lebih mudah memahami konteks pembelajaran Sejarah.

Di samping itu, penggunaan bahan animasi ini amat relevan untuk digunakan pada masa kini kerana kebanyakan generasi muda sangat tertarik dengan media yang berbentuk ilustrasi serta memanfaatkan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Hal ini amat selaras dengan dasar kerajaan yang ingin mendedahkan pelajar terhadap kemahiran teknologi sebagai salah satu keperluan dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Penambahbaikan dilihat amat membantu untuk memudahkan pelajar memahami maklumat yang disampaikan oleh guru dan secara tidak langsung dapat meningkatkan minat pelajar untuk mempelajari Sejarah. Hal ini dikatakan demikian kerana, pendedahan terhadap sumber yang baharu akan memberikan pengalaman yang baharu kepada pelajar dan dapat menghakis persepsi negatif pelajar terhadap mata pelajaran Sejarah. Tindakan ini juga dapat membantu meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah serta membantu meningkatkan pencapaian mereka di sekolah. Dengan adanya pendedahan terhadap pendekatan pembelajaran yang baharu iaitu penggunaan bahan animasi, pelajar akan lebih mudah untuk mempelajari konteks Sejarah dengan lebih fleksibel dan berkesan.

Jelaslah bahawa penggunaan bahan animasi diharapkan dapat membantu memberikan kesan yang positif terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sejarah. Hal ini kerana penggunaan sumber animasi ini dianggap lebih menarik dan dapat membantu meningkatkan lagi keberkesanan pembelajaran Sejarah di dalam bilik darjah. Kaedah ini juga memberikan ruang kepada pelajar untuk menerokai corak pembelajaran yang lebih interaktif dan pelbagai agar dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai topik yang dipelajari. Dengan cara ini juga, guru boleh menambahbaik corak pengajaran yang bercorak tradisional dengan memperkenalkan pendekatan yang lebih sesuai dengan peredaran zaman. Hal ini dikatakan demikian kerana, adalah tanggungjawab seorang guru untuk menarik minat pelajar untuk meminati mata pelajaran yang mereka ajar terutamanya mata pelajaran Sejarah. Tambahan pula, menjelang tahun 2012, mata pelajaran Sejarah telah menjadi mata pelajaran yang wajib lulus dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Oleh itu, guru haruslah bersikap kreatif dalam melaksanakan proses pengajaran di dalam bilik darjah agar tidak meninggalkan persepsi yang negatif dalam kalangan pelajar terhadap mata pelajaran yang mereka dipelajari.

Persoalan Kajian

Berikut merupakan persoalan dalam kajian ini:

1. Berapa kerap bahan animasi digunakan oleh pelajar-pelajar Tingkatan 3 dalam mata pelajaran Sejarah?
2. Adakah terdapat perbezaan pencapaian pelajar-pelajar Tingkatan 3 berdasarkan jantina?
3. Adakah terdapat hubungan antara penggunaan bahan animasi dengan pencapaian pelajar Tingkatan 3?

Objektif Kajian

Berikut merupakan objektif kajian yang perlu dicapai:

1. Mengenal pasti penggunaan bahan animasi pelajar-pelajar Tingkatan 3 berdasarkan jantina.
2. Mengenal pasti pencapaian pelajar-pelajar Tingkatan 3 berdasarkan jantina.
3. Mengenal pasti hubungan antara penggunaan bahan animasi dengan pencapaian pelajar Tingkatan 3.

Hipotesis Kajian

Berikut merupakan hipotesis kajian ini:

Ho1: Tidak terdapat skor min yang signifikan penggunaan bahan animasi pelajar-pelajar Tingkatan 3 berdasarkan jantina.

Ho2: Tidak terdapat skor min yang signifikan pencapaian pelajar Tingkatan 3 berdasarkan jantina.

Ho3: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan bahan animasi dengan pencapaian pelajar Tingkatan 3.

Sorotan Kajian Literatur

Dalam kajian dalam negara yang telah dijalankan oleh Hanifah Mahat, Muhammad Azizi Azri, Yazid Salleh, Nasir Nayan dan Muhamadisa Hashim (2022), dalam jurnal mereka yang bertajuk "Penggunaan Elemen Animasi untuk Meningkatkan Kefahaman Pelajar dalam Mata Pelajaran Geografi", mereka menyatakan bahawa kepelbagaian kaedah mengajar dengan penggunaan teknologi maklumat yang berunsurkan animasi amat membantu untuk menarik minat dan kefahaman pelajar khususnya pembelajaran secara atas talian. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menganalisis tahap, hubungan serta sumbangan antara pemboleh ubah kesediaan, motivasi, minat terhadap sikap penggunaan elemen animasi dalam mata pelajaran Geografi dalam kalangan pelajar Tingkatan Satu sekolah menengah di daerah Jempol, Negeri Sembilan. Sampel kajian yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian ini adalah seramai 320 orang pelajar Tingkatan Satu dengan menggunakan persampelan rawak mudah manakala pemilihan sampel sekolah adalah secara rawak berstrata. Kajian ini menggunakan kaedah pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk tinjauan serta soal selidik. Kesimpulannya, dapatan kajian mendapati bahawa pelajar mempunyai tahap kesediaan, motivasi, minat yang baik terhadap sikap penggunaan elemen animasi dalam mata pelajaran Geografi. Hal ini menunjukkan pendekatan guru dengan penggunaan elemen animasi telah membawa perubahan yang besar dalam pembelajaran pelajar di kawasan kajian.

Seterusnya, dalam kajian dalam negara yang telah dijalankan oleh Norhafizan Abdul Hamid (2021), yang bertajuk "Animasi dalam Meningkatkan Kefahaman Pembelajaran Miqat Haji dalam Kalangan Pelajar Darjah 6", menyatakan bahawa pembelajaran bercorak tradisional dan berbantuan kitab akan menyukarkan pelajar untuk memahami keadaan dan Gambaran perlakuan tersebut. Oleh hal yang demikian, tujuan dan objektif kajian ini dijalankan adalah untuk merekabentuk dan membangunkan animasi Miqat Haji, di samping melihat keberkesannya dalam meningkatkan kefahaman pelajar darjah 6. Kajian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif yang berbentuk eksperimen dengan menggunakan ujian-pra, ujian-pasca dan borang soal selidik. Seramai 60 orang pelajar dan 4 orang guru darjah 6 telah dipilih sebagai sampel kajian dengan menggunakan teknik rawak mudah. Dapatan kajian membuktikan bahawa aplikasi animasi Miqat Haji sangat berkesan untuk meningkatkan kefahaman pelajar dengan penggunaan bahan animasi yang merupakan kaedah yang menarik dan efektif.

Tambahan lagi, dalam kajian dalam negara yang telah dijalankan oleh Cecelyia Evalylin Lingkon (2024), dalam kajiannya yang bertajuk "Animasi terhadap Unsur Bentuk dalam kalangan pelajar Pra Sekolah", telah menyatakan bahawa Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) yang kreatif kini amatlah penting untuk diterapkan dalam setiap institusi pendidikan bermula dari peringkat pendidikan awal kanak-kanak. Kajian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah pelajar prasekolah yang menghadapi kesulitan dalam memahami unsur geometri seperti bidang, ruang dan dimensi, yang mungkin tidak selalu dapat dilihat atau dipegang secara langsung. Pendekatan kajian ini adalah menggunakan kaedah kuantitatif secara tinjauan. Sampel kajian adalah secara rawak kepada sekolah-sekolah di kawasan Kampar, Perak. Dapatan kajian mendapati bahawa penggunaan bahan animasi dalam PdP dapat memberikan penyampaian yang lebih mudah difahami oleh pelajar prasekolah dengan daya tarik visual yang tinggi. Kesimpulannya, animasi merupakan satu sumber pembelajaran interaktif yang boleh diterapkan di institusi pendidikan agar dapat meningkatkan minat dan motivasi pelajar sepanjang sesi pembelajaran di sekolah mahupun di luar sekolah.

Dalam kajian luar negara yang telah dijalankan oleh Dewa Gde Surya Purta, Angger Prasetyo Wibisono dan Gede Pasek Putra Adnyana Yasa, dari Indonesia dalam jurnal mereka yang bertajuk "Perkembangan Media Pembelajaran Berbasis Animasi di Bali", mengatakan bahawa penggunaan animasi sebagai medium pembelajaran semakin berkembang di pelbagai sekolah dan Lembaga pembelajaran di Indonesia. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan bahan animasi boleh membantu guru untuk tidak lagi memerlukan penjelasan yang terperinci dan melukis visual secara manual. Kaedah penyelidikan yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian ini adalah menggunakan kaedah pemerhatian dan temubual secara rawak terhadap sampel kajian iaitu mahasiswa-mahasiswa di sekitar Bali, Indonesia. Hasil kajian mendapati bahawa animasi dapat menjadi alat yang efektif dan relevan bagi mahasiswa/I dengan nilai-nilai dan tradisi tempatan di samping membantu mereka memahami dengan lebih baik tentang warisan budaya setempat.

Metodologi Kajian

Reka Bentuk dan Kaedah Kajian

Metodologi kajian secara umumnya adalah merupakan satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu (Liyana, 2024). Dalam erti kata yang mudah, metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik untuk mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang dapat menyokong sesuatu kajian yang dijalankan oleh pengkaji.

Pengkaji menggunakan paradigma inkuiri dalam kajian iaitu menggunakan pendekatan 'Positivist' dalam kajian ini. Pendekatan ini merujuk kepada penyelidikan yang dijalankan secara objektif dengan berlandaskan objektif-objektif spesifik yang telah ditetapkan oleh pengkaji sebelum kajian dilaksanakan agar kajian tidak tersasar daripada tujuan asal (Muhamad Suhaimi Taat, 2023). Pengkaji telah memilih untuk menggunakan kaedah kuantitatif untuk menjalankan kajian ini. Hal ini demikian kerana pengkaji akan melihat pencapaian pelajar tingkatan 3 dalam mata pelajaran Sejarah secara menyeluruh dalam skala yang luas, berstruktur dengan menggunakan angka yang diperolehi melalui dapatan kajian. Hal ini amat bertepatan dengan kajian kuantitatif yang merujuk kepada kajian yang melibatkan pengumpulan data yang berbentuk numerikal (angka). Pendekatan kuantitatif yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian ini adalah menggunakan soal selidik, kajian perpustakaan dan analisis dokumen yang berkaitan dengan tajuk mendapatkan sumber maklumat yang boleh dipercayai dan sahih.

Populasi dan Sampel Kajian

Populasi untuk kajian ini adalah pelajar tingkatan 3 di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Said, Kota Belud. Populasi merupakan kumpulan besar yang diselidiki oleh pengkaji, di mana hasil kajian daripada sampel yang telah dipilih secara rawak oleh pengkaji boleh digeneralisasikan ke atas mereka. Dalam kajian ini, populasi yang akan dikaji adalah pelajar mata pelajaran Sejarah tingkatan 3 Ibnu Majid iaitu dengan sampel yang terpilih secara rawak sebanyak 30 orang sahaja.

Dapatan Kajian

OK1: Mengenal pasti penggunaan bahan animasi pelajar-pelajar Tingkatan 3 berdasarkan jantina.

KUMPULAN STATISTIK					
PENGGUNAAN BAHAN ANIMASI	JANTINA	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
	LELAKI	9	4.1889	.47022	.15674
	PEREMPUAN	21	4.4048	.44326	.09673

PENGGUN -AAN BAHAN ANIMASI	Levene's Test for Equility of Variances		t-test for Equility of Means					
	F	Sig.	T	df	Sign 1-Sided	Sign 2-Sided	Mean Difference	Std. Error Difference
	.118	.734	-1.201	28	.120	.240	-.21587	.17973
		-1.172	14.417	.130	.260	-.21587	.18418	

Berdasarkan analisis dapatan kajian, hasil ujian-t test terhadap objektif kajian pertama menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan skor min yang signifikan penggunaan bahan animasi berdasarkan jantina. Oleh hal yang demikian, hipotesis kajian yang pertama iaitu "tidak terdapat skor min yang signifikan penggunaan bahan animasi pelajar-pelajar tingkatan 3 berdasarkan jantina" adalah diterima. Hal ini demikian kerana, pelajar lelaki dan pelajar perempuan tingkatan 3 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Said, Kota Belud, menunjukkan minat dan penerimaan yang sama terhadap penggunaan bahan animasi semasa proses PdP mata pelajaran Sejarah. Pelajar-pelajar tingkatan 3 menerima baik penggunaan bahan animasi dalam PdP Sejarah kerana bahan animasi merangsang mereka untuk terlibat secara aktif kerana proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Hal ini demikian kerana, penggunaan bahan animasi yang menarik dan kreatif mampu menarik minat pelajar untuk mempelajari Sejarah dengan lebih berkesan.

OK2: Mengenal pasti pencapaian pelajar-pelajar Tingkatan 3 berdasarkan jantina.

KUMPULAN STATISTIK					
PENCAPAIAN PELAJAR	JANTINA	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
	LELAKI	9	3.8889	.35158	.11719
	PEREMPUAN	21	4.2619	.44775	.09771

PENCAPAIAN PELAJAR	Levene's Test for Equility of Variances		t-test for Equility of Means					
	F	Sig.	T	df	Sign 1- Sided	Sign 2- Sided	Mean Difference	Std. Error Difference
	.572	.456	- 2.126	28	.017	.035	-.37302	.16833
		- 2.445	19.226 3	.012	.024	-.37302	.15258	

Berdasarkan objektif kajian yang kedua iaitu "mengenal pasti pencapaian pelajar-pelajar Tingkatan 3 berdasarkan jantina", dapatan kajian berdasarkan ujian-t test menunjukkan bahawa hipotesis kajian iaitu "tidak terdapat perbezaan skor min yang signifikan pencapaian pelajar tingkatan 3 berdasarkan jantina" adalah diterima. Hal ini dikatakan demikian kerana tidak terdapat perbezaan yang signifikan pencapaian pelajar tingkatan 3 dalam mata pelajaran Sejarah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Said, Kota Belud dengan status sekolah tersebut sebagai sebuah sekolah khusus. Hal ini menunjukkan bahawa pencapaian pelajar lelaki dan pelajar perempuan dalam mata pelajaran Sejarah tingkatan 3 adalah amat memuaskan. Oleh itu, dapat dipastikan bahawa tidak perbezaan signifikan pencapaian pelajar berdasarkan jantina kerana penggunaan bahan animasi dapat membantu menerangkan konsep pembelajaran Sejarah yang kompleks dengan lebih ringkas dan mudah difahami serta efisien.

OK3: Mengenal pasti hubungan antara penggunaan bahan animasi dengan pencapaian pelajar Tingkatan 3

KORELASI PEARSON			
		PENGGUNAAN BAHAN ANIMASI	PENCAPAIAN PELAJAR
PENGGUNAAN BAHAN ANIMASI	Pearson Correlation	1	.829**
	Sig. (2-tailed)		<.001
	N	30	30
PENCAPAIAN PELAJAR	Pearson Correlation	.829**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	
	N	30	30

Berdasarkan objektif kajian yang kedua iaitu "mengenal pasti hubungan antara penggunaan bahan animasi dengan pencapaian pelajar tingkatan 3", dapatan kajian dengan menggunakan Kolerasi Pearson perisian SPSS menunjukkan bahawa hipotesis kajian iaitu "tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan bahan animasi dengan pencapaian pelajar tingkatan 3" adalah ditolak. Hal ini demikian kerana hasil analisis menunjukkan hubungan yang kuat antara penggunaan bahan animasi dengan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sejarah tingkatan 3 di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Said, Kota Belud. Dalam konteks kajian ini, penggunaan bahan animasi yang menarik akan memberikan keyakinan dan motivasi kepada pelajar untuk mempelajari mata pelajaran Sejarah yang dianggap sukar untuk dipelajari. Oleh itu, penggunaan bahan animasi ini dapat membantu meningkatkan minat, motivasi dan keinginan pelajar untuk mempelajari Sejarah, secara tidak langsung dapat mempengaruhi pencapaian pelajar.

Rumusan dan Implikasi Kajian.

Kajian ini akan mendatangkan implikasi yang amat besar terutamanya dalam konteks pendidikan sama ada di dalam mahupun di luar negara. Hal ini dikatakan demikian kerana tajuk kajian iaitu "Hubungan antara Penggunaan Bahan Animasi dengan Pencapaian Pelajar dalam Mata Pelajaran Sejarah" merupakan salah satu isu yang menarik untuk dibincangkan. Sejarah merupakan mata pelajaran teras dan wajib lulus dalam sistem pendidikan Malaysia

bagi pelajar sekolah menengah untuk melayakkan mereka mendapat SPM. Oleh hal yang demikian, pendidik memainkan peranan yang sangat mencabar untuk meningkatkan minat pelajar terhadap mata pelajaran Sejarah dengan memperkenalkan pelbagai pendekatan yang lebih menarik dan berkesan. Salah satu implikasi kajian ini adalah meningkatkan motivasi dan pencapaian pelajar dengan memberikan pengalaman pengajaran yang menarik. Menurut Norhafizan (2021), media baru seperti visual, animasi, grafik, audio dan video akan dapat meningkatkan motivasi dan keberkesanan pembelajaran. Dengan adanya kajian berkaitan penggunaan bahan animasi, pihak yang bertanggungjawab dapat merangka strategi dan pendekatan pembelajaran yang lebih moden dan selaras dengan peredaran zaman. Kajian ini juga membantu pengkaji untuk membuat kajian lain yang menggunakan pendekatan dan strategi pengajaran abad ke-21 yang lebih menarik dan efisien untuk meningkatkan lagi keberkesanan proses PdP di sekolah.

Cadangan Kajian Lanjutan

Berdasarkan kajian ini, beberapa cadangan kajian yang boleh dikembangkan oleh penyelidik pada masa akan datang untuk memperluaskan lagi penggunaan bahan animasi sebagai salah satu pendekatan guru semasa proses PdP serta memperluaskan lagi skop kajian. Walaupun secara umumnya, kajian ini telah berjaya membuktikan bahawa penggunaan bahan animasi membantu meningkatkan pencapaian pelajar tingkatan 3 dalam subjek Sejarah, namun terdapat beberapa cabaran dalam pelaksanaannya. Oleh hal yang demikian, kajian lanjutan diperlukan untuk memperbaiki strategi pembelajaran menggunakan bahan animasi ini dalam PdP agar dalam memberikan kesan yang lebih mendalam. Contohnya, penggunaan bahan animasi ini menghadapi cabaran yang amat besar dari segi peralatan yang digunakan di sekolah-sekolah. Hal ini demikian kerana, kekurangan peralatan TMK menyebabkan penggunaan bahan animasi oleh pelajar sekolah amat terhad dan tidak menyeluruh.

Selain itu, cadangan kajian lanjutan yang boleh dikembangkan oleh penyelidik pada masa akan datang adalah kesan jangka panjang hubungan antara penggunaan bahan animasi dengan pencapaian pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam kajian ini, pengkaji hanya mengkaji kesan jangka pendek kesan penggunaan bahan animasi dengan pencapaian pelajar iaitu selama 3 bulan hingga 4 bulan sahaja. Oleh hal yang demikian kajian lanjutan haruslah melihat sejauh mana penggunaan bahan animasi sebagai strategi atau pendekatan pengajaran dan pembelajaran dapat membantu murid dalam mata pelajaran Sejarah. Dengan ini, penyelidik boleh melihat sama ada penggunaan bahan animasi dapat memberikan kesan jangka panjang kepada tindak balas murid semasa mempelajari Sejarah atau perlu diperbaiki bersesuaian dengan keperluan pelajar.

Seterusnya, cadangan kajian lanjutan adalah kajian terhadap penggunaan bahan animasi dalam strategi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran yang lain selain Sejarah. Kajian lanjutan boleh dijalankan terhadap subjek lain seperti Matematik, Bahasa Inggeris dan sebagainya untuk menilai sejauh mana hubungan antara penggunaan bahan animasi dengan pencapaian murid. Kajian ini juga boleh diperluaskan kepada skop yang lebih besar dan peringkat-peringkat pendidikan yang lain. Contohnya, kajian lanjutan terhadap pelajar di sekolah rendah dan peringkat pengajian tinggi, untuk melihat tahap keberkesanan dan penerimaan pelajar mengikut peringkat usia.

Kesimpulan

Kesimpulannya, penggunaan bahan animasi amat membantu dalam proses pengajaran mata pelajaran Sejarah kerana penggunaan bahan yang menarik dan interaktif dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelajar mengenai topik yang dipelajari. Pengkaji amat berharap agar kajian ini dapat mendatangkan implikasi yang amat besar terutamanya dalam konteks pendidikan sama ada di Malaysia mahupun di luar negara. Hal ini demikian kerana kajian mengenai "Hubungan antara Penggunaan Bahan Animasi dengan Pencapaian Pelajar dalam Mata Pelajaran Sejarah" merupakan salah satu isu yang amat relevan untuk dibincangkan selaras dengan sistem pendidikan abad ke-21. Oleh hal yang demikian, kajian lanjutan berkaitan penggunaan bahan animasi sebagai salah satu pendekatan untuk meningkatkan lagi pencapaian pelajar bukan hanya dalam mata pelajaran Sejarah amat penting untuk menaiktaraf dan memberi impak jangka panjang kepada sistem pendidikan di Malaysia.

Rujukan

- Ahmad, I. (2024). Kajian Kuantitatif: Apa Jenis Analisis Nak Guna? Dipetik dari https://www.researchgate.net/profile/Ibrahim_Ahmad2/publication/331221488_Kajian_Kuantitatif_Apa_Jenis_Analisis_Nak_Guna/links/5c948f35299bf111693e476c/Kajian-Kuantitatif-Apa-Jenis-Analisis-Nak-Guna.pdf
- Ahmad, A., & Awang, M. I. (2007). Pengukuran dan Penilaian Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Ary, D., Jacobs, L. C., & Sorensen, C. (2010). Introduction to research in education. 8th edition. Wadsworth: Cengage Learning.
- Dali, A. M., Hasan, R., & F, M. (2018). Buku Teks Sejarah Tingkatan 3. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.
- Anirsarah. (2014). Soal Selidk 1. Dipetik <https://www.scribd.com/doc/232049626/Soal-Selidik-1>
- Anuar, M. Z. M. (2024). Guru perlu kuasai teknologi digital, persiap murid pelbagai kemahiran. Dipetik dari <https://www.bharian.com.my/rencana/minda-pembaca/2024/05/1250684/guru-perlu-kuasai-teknologi-digital-persiap-murid-pelbagai>
- Azhar. (2020). Panduan Mudah SPSS Versi 22.0. Dipetik dari <https://www.scribd.com/document/448578398/Panduan-Mudah-SPSS-versi-22-0-docx>
- Chzin, D. T. J., & Surat, S. (2021). Sorotan Literatur Bersistematik: Faktor-Faktor Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pelajar. Malaysian Journal of Social Science and Humanities (MJSSH), 6(12), 137-157.
- Dewan Bahasa dan Pustaka (2017). Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat. Dipetik dari <https://lamanweb.dbp.gov.my/>
- Elashhab, S. (2020). Motivational Teaching Strategies within Saudi University EFL Classrooms: How to Improve Students' Achievement? International Journal of Language and Literary Studies, 2(1), 124-141
- Ejoi, E. (2015). Definisi SPSS. Dipetik dari <https://www.scribd.com/doc/273306370/DEFINISI-SPSS>
- Fauzie Jusoh, Zulariff Abdul Latiff & Muhammad Amizi Ayob. 2018. Asas Statistik untuk Sains Gunaan dengan SPSS. Kelantan: Universiti Malaysia Kelantan.

- Hat, N. C., Sha'ari, S. H., & Hamid, M. F. A. (2013). Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Animasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab. *Jurnal Teknologi*, 63(1), 25-29.
- Halili, D. S. H. (2024). Akses internet, celik teknologi jayakan pembelajaran digital. Dipetik dari <https://www.bharian.com.my/rencana/lain-lain/2024/02/1208761/akses-internet-celik-teknologi-jayakan-pembelajaran-digital>
- Hau. (2017). Analisis Data Kuantitatif. Dipetik dari <https://www.scribd.com/presentation/341623764/Analisis-Data-Kuantitatif>
- Ismail, M. E., Hashim, S., Samad, N. A., Hamzah, N., Masran, S. H., Daud, K. A. M., Amin, N. F., Samsudin, M. A., & Kamarudin, N. (2019). Factors that Influence Students' Learning: An observation on Vocational College students. *Journal of Technical Education and Training*, 11(1), 93-99.
- Jamilah Binti Mohd Noor. (2014). Keberkesanan Pendidikan Akhlak di Sekolah Menengah Kebangsaan di Seremban. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Kariya, H. S. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pelajar Politeknik METRO Betong Sarawak. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 2(4), 9-18.
- Kementerian Pendidikan Malaysia. (2023). Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dipetik dari <https://www.moe.gov.my/index.php/falsafah-pendidikan-kebangsaan>
- Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Dipetik dari <https://share.google/X7ETFmHCH6dXVsoeV>
- Portal Pendidikan Universiti dan IPT Sabah. (2023). 5 Ciri Elemen Multimedia Kreatif. Dipetik dari <https://www.sabah-edu.com/blog/5-ciri-elemen-multimedia-kreatif>
- Liyana. (2024). Tips Penyelidikan dan Contoh Metodologi Kajian. Dipetik dari https://ecentral.my/contoh-metodologi-kajian/#google_vignette
- Lingkon, C. E. (2024). Animasi terhadap Unsur Bentuk dalam kalangan murid Pra Sekolah. *KUPAS SENI*, 12(1), 105-114.
- Mahat, H., Ling, P. C. P., Nayan, N., Hashim, M., Saleh, Y. (2017). Pencapaian Pelajar dalam Mata Pelajaran Geografi Sekolah Menengah di Sabah. *Jurnal Sains Humanika*, 9(2), 1-7.

- Mahat, H., Azri, M. A., Saleh, Y., Nayan, N., Hashim, M. (2022). Penggunaan Elemen Animasi untuk Meningkatkan Kefahaman Pelajar dalam Mata Pelajaran Geografi. *Journal of Social Science*, 8(2), 1-13.
- Mahat, H., Arshad, S., Saleh, Y., Aiyub, K., Hashim, M., & Saleh, Y. (2020). Penggunaan dan penerimaan bahan bantu mengajar multimedia terhadap keberkesanan pembelajaran Geografi. *Malaysian Journal of Society and Space*, 16(3), 219-234.
- Miswar, D., Yarmaidi, & Sasmita, E. (2016). Perbedaan penerapan model problem based learning pada hasil belajar geografi. Yogyakarta, Indonesia: Media Akademi.
- Muhamad Suhaimi Taat. 2023. Penyelidikan dan Penulisan Akademik Pendidikan. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.
- Norhafizan binti Abdul Hamid. (2021). Animasi dalam Meningkatkan Kefahaman Pembelajaran Miqat Haji di Kalangan Pelajar Tahun 6. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan).
- Norhayati, C. H., Shaferul Hafes, S., & Mohd Fauzi, A. H. (2013). Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Animasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab. *Jurnal Teknologi (Social Sciences)*, 63(1), 25–29.hat
- Nor, C. (2024). Kepentingan Pembelajaran Digital dalam Pendidikan Murid-Murid Sekolah Rendah. Malaysia. Dipetik dari <https://www.cikgunorainiothman.com/2024/01/kepentingan-pembelajaran-digital-dalam.html>
- Nor Shahirah binti Baharuddin. (2018). Keberkesanan Penggunaan Kaedah Pembelajaran Koperatif dalam Meningkatkan Kefahaman Pelajar bagi Mata Pelajaran Sejarah. Universiti Malaysia Sabah: Tesis Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Sains Sosial.
- Omardin Ashaari. (1996). Pengajaran Kreatif untuk Pembelajaran Aktif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Putra, D. G. S. D., Wibisono, A. P., & Yasa, G. P. P. A. (2024). Perkembangan Media Pembelajaran Berbasis Animasi di Bali. *ANIMA RUPA: Jurnal Animasi*, 1(2), 57-65.
- Saari, A., Ismail, M. A., & Jusoh, D. A. (2013). Perkembangan Potensi Pelajar Secara Menyeluruh dan Seimbang melalui Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah. Dipetik dari <https://www.scribd.com/doc/174262930/Perkembangan-Potensi-Pelajar-Secara-Menyeluruh-Dan-Seimbang-Melalui> pada 31 Disember 2024.

- Sabitha Marican. (2005). Kaedah Penyelidikan Sosial. Edisi Pertama. Petaling Jaya: Prentice Hall Pearson Malaysia.
- Samsudin, M. & Shaharuddin, S. (2012). Pendidikan dan Pengajaran Mata Pelajaran Sejarah di Sekolah di Malaysia. JEBAT: Malaysian Journal of History, Politics & Strategy, 39(1), 116-141.
- Sarah, S. (2015). Bab 3 Metodologi Kajian. Dipetik dari <https://crazylinguists.wordpress.com/category/siti-sarah-a141264/bab-3-metodologi-kajian-sarah/>
- Sax, A. (2014). Reka Bentuk Kajian. Dipetik dari <https://www.scribd.com/document/234887688/Reka-Bentuk-Kajian>
- Shafiq, M., & Noraini. (2018). Mengenalpasti Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pelajar Sarjana Muda Psikologi, Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM). Jurnal Sains Sosial, 7(1), 77-87.
- Soon Singh A/L Bikar Singh & Balan Rathakrishnan. 2023. Aplikasi Psikologi dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.
- Razak, H. A. (2015). Hubungan Antara Big Five Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). Dipetik dari <https://ir.unimas.my/id/eprint/12539>
- Universiti Malaya. (2019). Dapatan Kajian. Dipetik dari <https://www.coursehero.com/file/43757847/DAPATAN-KAJIAN-HASILdocx/>
- Waeo., Victor., Arie, S. M., Lumenta., & Brave, A. S. (2016). Implementasi Gerakan Manusia pada Animasi 3D dengan Menggunakan Metode Pose to Pose. E-journal Teknik Informatika, 9(1), 1-8.
- Wiersma, W. (1995). Research Methods in Education: An Introduction, 6th. ed. Massachusetts: Allyn and Bacon.
- Wijanarko, A. (2020). Implementasi Prinsip Animasi Straight Ahead Action pada Karakter Hewan Berbasis Animasi 2D. Jurnal Ahli Muda Indonesia, 1(1), 73-84.